

Barbara Loranc-Paszyk
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
bloranc@ath.edu.pl

Grzeczność a kontakty międzykulturowe w cyberprzestrzeni

[Marina Orsini-Jones, Fiona Lee, *Intercultural Communicative Competence for Global Citizenship. Identifying cyber-pragmatic rules of engagement in telecollaboration*, Palgrave Macmillan, London 2018]

Zidentyfikowanie typu i jakości doświadczeń edukacyjnych, które prowadzą do szybkiego wykształcenia kompetencji pragmatycznych, potrzebnych do sprawnego komunikowania się w zglobalizowanym i cyfrowym świecie z osobami o odmiennym tle kulturowym, stanowi istotny cel współczesnych poszukiwań naukowych. Przykładem nowego środowiska uczenia się, które umożliwia bezpośrednią komunikację z osobami o odmiennym tle kulturowym, powstałego niedawno wyłącznie dzięki możliwościom oferowanym przez nowe technologie, jest telewspółpraca (ang. *telecollaboration*). Oznacza ona organizowaną przez co najmniej dwie instytucje edukacyjne z różnych krajów krótkoterminową formę zajęć interaktywnych, odbywającą się pod opieką nauczycieli i prowadzoną na odległość za pośrednictwem różnorodnych narzędzi internetowych. Dzięki połączeniom wideokonferencyjnym czy komunikatorom tekstowym studenci mieszkający w oddalonych od siebie miejscach mogą komunikować się z rówieśnikami, rodzimymi użytkownikami języka, którego się uczą, a także mają okazję do pogłębienia swoich doświadczeń kulturowych. Obok korzyści językowych płynących z możliwości komunikacji z natywnym użytkownikiem języka docelowego to nabycie kompetencji interkulturowej – kompleksowej umiejętności sprawnego funkcjonowania, rozwią-

zywania konfliktów i komunikowania się nowych sytuacjach z udziałem osób o odmiennym tle kulturowym – stanowi podstawową zaletę telewspółpracy¹.

Istnieje przekonanie, że zdobywanie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej jest procesem długotrwałym i powiązanim z nie tylko z nabywaniem wiedzy interkulturowej, umiejętności, postaw, ale także z doskonaleniem wielu poziomów kompetencji językowej². Sam termin, jak i jego definiowanie, ewoluje, obejmując coraz bardziej szczegółowe obszary, co wynika z dynamiki współczesnych przemian i zjawisk zachodzących w zglobalizowanym i połączonym za pomocą nowych technologii świecie. W 1997 roku Byram wyodrębnił trzy główne komponenty kompetencji interkulturowej: a) wiedzę, (znajomość społeczeństw i kultur, świadomość postrzegania własnej kultury przez innych), b) umiejętności (umiejętności negocjowania, interpretacji znaczeń, rozwiązywania konfliktów), c) postawy (otwartość, gotowość do negocjacji, wzajemnego zrozumienia, refleksji, tzw. krytyczna świadomość kulturowa)³. To ujęcie kompetencji interkulturowej zostało rozwinięte o dwa kolejne komponenty przez Byrama, Gribkovą i Starkeya⁴, a także pogłębione przez Deardorff, która wymieniła aż piętnaście cech, zachowań przyczyniających się do budowania kompetencji interkulturowej⁵. Z powyższego wynika, że model interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i jej komponentów stale ulega przekształceniom w odpowiedzi na dynamikę współczesnych

¹Zob. R. O'Dowd, *Online intercultural exchange: An introduction for foreign language teachers*, Clevedon 2007.

²Zob. J. Krajka, M. Marczak, *Kształcenie interkulturowych nauczycieli języków obcych w tandemach e-learningowych*, [w:] *Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej*, red. A. Wujec-Kaczmarek, Opole 2012, s. 27–36.

³Zob. M. Byram, *Teaching and assessing intercultural communicative competence*, Clevedon 1997.

⁴Zostały w niej ujęte następujące komponenty: a) wiedza o innych narodach i kulturach oraz o procesach leżących u podstaw interakcji międzykulturowych, w tym sposobie postrzegania rozmówcy i wpływie postrzegania rozmówcy na proces komunikacji; b) postawy, takie jak poszanowanie, tolerancja i empatia; c) umiejętność interpretacji wypowiedzi i zachowań osób o odmiennym tle kulturowym, nawiązywanie kontaktów, interpretowanie wydarzeń i odniesienie się do zdarzenia lub faktu z własnej kultury; d) umiejętność odkrywania i interakcji, odkrywanie nowych elementów i znaczeń kulturowych podczas komunikacji w czasie rzeczywistym; e) krytyczna świadomość kulturowa, refleksja na własnymi oraz pochodzącymi z innych kultur praktykami i przekonaniem kulturowymi, przekonanie, że żadna z tych kultur nie jest lepsza od drugiej. Zob. M. Byram, B. Gribkova, I.H. Starkey, *Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. A Practical Introduction for Teachers*, Strasbourg 2002.

⁵Są to: szacunek, otwartość, tolerancja dla niejasności, elastyczność, ciekawość i odkrywanie nowości, powściągnięcie osądów, samoświadomość/rozumienie kultury, zrozumienie światopoglądów innych, szczegółowa wiedza nt. innych kultur, umiejętności słuchania, obserwowania i interpretowania, umiejętności w zakresie analizy, oceny i dokonywania odniesień, empatia, umiejętność przystosowania się i umiejętności komunikacyjne. Zob. D.K. Deardorff, *Framework: Intercultural competence model*, [w:] *Building cultural competence: Innovative activities and models*, red. K. Berardo, D.K. Deardorff, Sterling 2012, s. 45–52.

zjawisk i procesów cywilizacyjnych, w których kontakty międzykulturowe i cyberprzestrzeń mają coraz większe znaczenie.

Książka Mariny Orsini-Jones i Fiony Lee stanowi udaną próbę odpowiedzi na pytania, jak powinno wyglądać nauczanie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej w praktyce, jaki trening edukacyjny może sprawić, aby komunikacja pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur prowadzona w cyberprzestrzeni, często w języku obcym, przebiegała sprawnie i skutecznie. Jest to zatem interesująca propozycja dla nauczycieli akademickich, zwłaszcza tych, którzy organizują lub w przyszłości zamierzają organizować międzykulturowe projekty oparte na telewspółpracy.

Autorki zgromadziły materiał badawczy dzięki organizacji telewspółpracy pomiędzy studentami z brytyjskiego uniwersytetu w Coventry i francuskiej uczelni Université de Haute-Alsace w Colmar. Praca, składająca się z siedmiu rozdziałów, będąca swoistym studium przypadku, ma na celu postawienie diagnozy dotyczącej poziomu kompetencji pragmatycznej studentów w kontaktach międzykulturowych w cyberprzestrzeni.

W rozdziale pierwszym Autorki uzasadniają wybór tematyki badawczej, przedstawiając szerokie spectrum zagadnień związanych z kształceniem studentów uczelni wyższych i wyzwań stojących przed nauczycielami w dzisiejszym – zglobalizowanym i cyfrowym – świecie. Po pierwsze, wymieniają rosnący nacisk na internacjonalizację edukacji i kształcenie wśród studentów postawy odpowiedzialnego obywatela świata, świadomego i zaangażowanego w sprawy ważne dla globalnej społeczności. Omawiają także rozwiązania dydaktyczne służące wdrożeniu internacjonalizacji, takie jak modyfikacja treści przedmiotowych uwzględniająca perspektywę interkulturową, stymulowanie rozwoju myślenia krytycznego, które pozwoli studentom na zrozumienie dynamiki sił kształtujących daną dyscyplinę wiedzy, oraz kwestionowanie istniejących podglądów i postaw. Autorki podkreślają, że celem zorganizowanego przez nie projektu jest badanie rozwoju kompetencji interkulturowych i umiejętności językowych, który zachodzi podczas komunikacji wirtualnej. Zakładają także, że cyberpragmatyka⁶, czyli umiejętność rozumienia zamierzonego znaczenia interlokutorów w komunikacji wirtualnej, stanowi integralną część interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i może rozwijać się poprzez udział w telewspółpracy. Niewątpliwie przyjęcie tak świeżej perspektywy badawczej stanowi ogromny atut książki.

Rozdział drugi zawiera uważny przegląd procesu ewolucji pojęcia kompetencji interkulturowej i zawiera omówienie wpływu nowych technolo-

⁶Zob. F. Yus, *Cyberpragmatics: Internet-mediated communication in context*, Amsterdam 2011.

gii, Internetu i komunikacji wspomaganą komputerowo na jego ewolucję. Autorki na wstępie podkreślają potrzebę włączenia treningu kompetencji interkulturowej w program studiów wyższych, powołując się na zalecenia takich interesariuszy, jak: biura absolwentów uczelni wyższych, organizacje międzynarodowe (UNESCO) czy stowarzyszenia brytyjskich pracodawców. Punktem wyjścia do rozważań nad historycznym ujęciem pojęcia interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, rozwijanej poprzez projekty polegające na telewspółpracy, jest definicja zaproponowana przez Byrama⁷. Autorki słusznie podkreślają, iż trafne w kontekście doświadczenia telewspółpracy, jest rozróżnienie dokonane przez Byrama: powierzchowne doświadczenie turysty a charakteryzująca się głęboką refleksją i otwartością na zmianę postawa „sojourner”. Historyczne spojrzenie na zagadnienie zamyka krótkie omówienie rozszerzenia pojęcia kompetencji interkulturowej na potrzeby telewspółpracy 2.0, zaproponowane przez Fredericę Helm i Sarah Guth, w którym obok kategorii interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i wymiaru uczenia się języka obcego pojawiła się kategoria umiejętności czytania i pisania w cyberprzestrzeni⁸.

Omawiana książka znakomicie oddaje złożoność paradygmatu telewspółpracy poprzez podkreślanie współistnienia w nim trzech wymiarów: interkulturowego, językowego i cyfrowego. Rozdział trzeci poświęcono warstwie językowej, tworzonej przez doświadczenie interkulturowości i cyberprzestrzeni, a dotyczącej grzeczności. Autorki skupiają się na omówieniu wybranych teorii – teorii grzeczności Penelope Brown i Stephena Levinsona⁹ oraz modelu grzeczności Geoffreya N. Leecha¹⁰, z pomocą których w dalszej części pracy analizują zgromadzony dzięki telewspółpracy materiał empiryczny. Teoria grzeczności Brown i Levinsona zakłada przestrzeganie norm, których celem jest respektowanie wizerunku własnego i wizerunku interlokutora. Akty zagrożenia „twarzy” dotyczą nieposzanowania jej autonomii i ingerencji w jej działania; twarz negatywna to chęć obrony własnej autonomii, twarz pozytywna to chęć aprobaty i szacunku. Druga z omówionych teorii grzeczności, model Leecha, wyróżnia dwa typy uprzejmości: negatywną (minimalizowanie niegrzecznego zachowania) i pozytywną (zwiększanie pozytywnego zachowania), oraz zawiera sześć maksym uprzejmości (taktu, szlachetności, aprobaty, skromności, zgodności i sympatii).

⁷ Zob. M. Byram, *Teaching and assessing intercultural communicative competence*, Clevedon 1997.

⁸ F. Helm, S. Guth, *The multifarious goals of telecollaboration 2.0: Theoretical and practical implications*, [w:] *Telecollaboration 2.0*, red. S. Guth, F. Helm, Bern 2010, s. 69–106.

⁹ Zob. P. Brown, S.C. Levinson, *Politeness: Some universals in language usage*, Cambridge 1987.

¹⁰ Zob. G.N. Leech, *Principles of politeness*, Harlow 1983.

Rozdział czwarty zawiera opis metodologii badań. Autorki przedstawiły dokładny przebieg działań projektowych, mających charakter badania w działaniu, a także sposób integracji treści programowych oraz materiałów ćwiczeniowych i zadań dla uczestników telewspółpracy pomiędzy uczelniami w brytyjskim Coventry i francuskim Colmar. Szczególnie cenne dla dydaktyków są zawarte tu informacje na temat typu i treści zadań, zawsze nastawionych na integrację treści interkulturowych i umiejętności cyfrowych. Zadania obejmowały przede wszystkim przygotowanie e-portfolio z użyciem gotowego schematu, pisemny raport zawierający refleksje dotyczące udziału w projekcie, prezentację.

Materiał badawczy, który został poddany analizie jakościowej w oparciu o teorię grzeczności G.N. Leecha oraz P. Brown i S. Levinsona, to posty studentów obu uczelni, zamieszczane podczas dyskusji na forum. W rozdziale piątym także sformułowano szczegółowe pytania badawcze. Pierwsze dotyczyło analizy postów studentów w celu identyfikacji użytych przez nich strategii grzeczności w odpowiedzi na sytuację zagrożenia „twarzy”. Drugie pytanie badawcze postawiono, aby sprawdzić, jak – w świetle modelu Leecha – uczestnicy międzykulturowej wymiany online negocjują grzeczność i czy korzystają z danej maksymy częściej niż z innej. Trzecie pytanie badawcze wiązało się z oceną przydatności teorii grzeczności w rozumieniu zastosowanych przez studentów środków językowych w skutecznych aktach komunikacji.

Wykorzystana przez Autorki metodologia badań, polegająca na analizie jakościowej wypowiedzi studentów w komunikacji asynchronicznej, została przeprowadzona w oparciu o tzw. jednostki *T* (ang. *T-units*). Oznacza to, że potraktowano zdanie główne wraz ze zdaniami podrzędnymi jako jeden analizowany komponent. Ostatecznie 44 posty zostały podzielone na 345 jednostki *T*. Dane zostały także poddane analizie ilościowej, aby na tej podstawie stwierdzić, czy poszczególne strategie grzecznościowe zostały użyte z większą częstotliwością niż pozostałe. Należy podkreślić, że niewątpliwą wadą tak zaprojektowanych badań jest fakt, że tworzenie wypowiedzi na forum nie pozwalało na użycie emotikonów, które mogły znacząco zmienić wymiar afektywny wypowiedzi i tym samym wpłynąć na efekt zamierzonej wypowiedzi. To, co również mogło mieć wpływ na wyniki analizy, to fakt, że autentyczne, francuskojęzyczne wypowiedzi studentów przetłumaczono na język angielski, przez co drobne niuanse grzecznościowe mogły ulec zniekształceniu.

Rozdział szósty omawianej pracy stanowi bodaj najciekawszą część książki, ponieważ zawiera nieoczywiste odpowiedzi na pytania badawcze

i dyskusję nad wynikami. W przypadku odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze Autorki wykazały, że studenci zarówno brytyjskiej, jak i francuskiej uczelni, w przeważającym stopniu (79% analizowanych jednostek wypowiedzi) stosowali pozytywne strategie grzecznościowe – przeważnie w formie pytań bezpośrednich (prośba o udzielenie informacji czy prośba o opinię) lub zdań oznajmujących (przekazywanie informacji osobowych) – na etapie wzajemnego poznawania się. Najczęściej stosowaną pozytywną strategią grzecznościową była konstatacja wspólnoty poglądów lub doświadczeń i przywoływanie podobieństw, a także okazywanie zainteresowania interlokutorem poprzez zadawanie mu pytań. Uczestnicy dbali o okazywanie aprobaty swojemu rozmówcy, poszukiwali wspólnoty doświadczeń i zainteresowań, zmniejszając tym samym dystans i przyczyniając się stworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia, współpracy i solidarności. Autorki zaznaczają, że taki wynik jest sprzeczny z poglądami wielu badaczy, którzy uważają, że charakterystyczną dla kultury anglosaskiej czy też kultur zachodnioeuropejskich jest grzeczność negatywna, polegająca na chęci obrony własnej autonomii, brak bezpośredniości z obawy przed ewentualną ingerencją innych w nasze działania.

Odpowiedź na drugie pytanie badawcze niejako powieliła poprzednie wyniki. Także z punktu widzenia teorii G.N. Leecha większość analizowanych jednostek zawierała przykłady grzeczności pozytywnej (46%), przypisującej wysoką wartość samemu rozmówcy, jak i jego opiniom. Co ciekawe, studenci francuskiej uczelni najczęściej stosowali maksymy uprzejmości: aprobaty (minimalizacja negatywnej oceny innych, maksymalizacja pozytywnej oceny innych) oraz zgodności (minimalizacja niezgody pomiędzy sobą a innymi, maksymalizacja zgody pomiędzy sobą a innymi), podczas gdy w przypadku studentów uczelni brytyjskiej była to maksyma szlachetności, (tj. minimalizacji korzyści dla siebie i maksymalizacji kosztów dla siebie).

Odpowiedź na trzecie pytanie badawcze, dotyczące środków językowych pozwalających na negocjowanie uprzejmości, nie przynosi przełomu. Autorki przyjęły hipotezę, że studenci mogli stosować mikrojęzykowe techniki, aby kompensować w rozmowie prowadzonej w cyberprzestrzeni brak wypowiedzi i szerszego kontekstu. Rezultaty okazały się nieco rozczarowujące, tzn. wprawdzie dostrzeżono okazjne użycie emotikonów i skrótowców, ale przede wszystkim jednoznacznie wykazano brak wiedzy i niepewność studentów w zakresie odpowiedniości pragmatycznej. Biorąc udział w dyskusji na forum, stosowali oni mieszaninę stylów oficjalnego i potocznego, niekiedy popełniając rażące błędy stylistyczne (dotyczy-

ło to zwłaszcza zakończenia wpisów, które miały charakter nadmiernie oficjalny). Dobór środków językowych użytych w kontakcie z innymi studentami w cyberprzestrzeni okazał się intuicyjny i nie zawsze trafny. Ta obserwacja wydaje się najcenniejsza dla Autorek, które na podstawie swoich badań argumentują, że kompetencja cyberpragmatyczna, w tym znajomość netykiety, powinna stanowić w dzisiejszych czasach integralny element wspierający rozwój interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i powinna stać się częścią edukacji na uczelni wyższej.

Książka M. Orsini-Jones i F. Lee ma kilka niezaprzeczalnych walorów. Jej nowatorstwo polega na tym, że koncentrując się na kompetencjach pragmalingwistycznych, odchodzi od popularnych modeli telewspółpracy, które poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z natywnym użytkownikiem języka docelowego skupiają się na rozwijaniu ogólnych kompetencji językowych lub interkulturowych. Autorki – dzięki przeprowadzonej analizie wypowiedzi powstałych w trakcie asynchronicznej komunikacji w oparciu o dwie podstawowe teorie grzeczności – przedstawiły przekonujące wnioski na temat typologii i częstotliwości językowych rytuałów grzecznościowych stosowanych przez studentów w kontaktach międzykulturowych zachodzących w cyberprzestrzeni.

Pomimo że opisane badania naukowe zostały przeprowadzone z udziałem niewielu, bo tylko 23 studentów, więc ich wyniki trudno uogólniać w odniesieniu do większej populacji, to analiza jakościowa badanych interakcji stanowi bardzo trafną diagnozę problemu braku kompetencji pragmalingwistycznych i znajomości netykiety wśród studentów, a jednocześnie stają się interesującym punktem wyjścia do badań przeprowadzonych na większą skalę, obejmujących również nie tylko komunikację w trybie asynchronicznym, ale także synchronicznym.

Książka pokazuje, że dzięki dobrze zaprojektowanym ćwiczeniom i zadaniom pedagodzy mogą kształtować dynamikę rozwoju interkulturowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów, w szczególności w zakresie cyberpragmatyki, pozwalającej na efektywne wyrażenie i zrozumienie zamierzonego znaczenia podczas komunikacji online. Pomimo że działania projektowe były przeprowadzone przez nauczycieli akademickich uczących języków obcych i lingwistyki, mogą być uznane za wskazówkę w strategii umiędzynarodowienia programów nauczania, także w przypadku innych przedmiotów akademickich. Trudno się nie zgodzić z tezą, że absolwent szkoły wyższej, obywatel świata, powinien zostać wyposażony w znajomość netykiety w środowisku międzynarodowym, często używającym języka angielskiego jako *lingua franca*.

Politeness in Cross-cultural Online Communication

The article is a review of the book „Intercultural Communicative Competence for Global Citizenship. Identifying cyberpragmatic rules of engagement in telecollaboration” (M. Orsini-Jones, F. Lee, London 2018).

The aim of his review is to present to a potential reader an interesting study on telecollaboration and its potential in developing intercultural communicative competence as well as cyberpragmatic skills. The authors discuss their telecollaborative project in details, providing a very thorough literature review and describing their telecollaborative project, which may constitute an interesting proposal for any teacher who would like to organize a telecollaborative exchange in future. What makes the study particularly valuable is the new research perspective on politeness strategies applied in the asynchronous communication by the project participants. Drawing on the results on the analysis, the authors advocate for explicit teaching of cyberpragmatics skills in the context of higher education.

Keywords: intercultural communicative competence, politeness, foreign language learning

Słowa kluczowe: interkulturowa kompetencja komunikacyjna, grzeczność, nauczania języka obcego